

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРАВИЙНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН В НЕОДНОРОДНЫХ ПЕСЧАНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

Умирова Г.К. Кутгыбаев А.Е. Аубакирова Ж.М. Товасаров И.Д.

*Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.
Сатпаева, г. Алматы, Казахстан*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465053>

***Аннотация.** В работе рассмотрены особенности проектирования гравийных фильтров для гидрогеологических скважин в неоднородных песчаных коллекторах. Проведён анализ существующих фильтрационных систем и факторов, влияющих на эффективность очистки подземных вод. Предложена экологически безопасная технология оснащения скважин полимерно-гравийными фильтрами на основе фазового изменения состояния связующего компонента. Разработаны методика проектирования, конструкция фильтровой колонны и технология изготовления фильтров. Результаты исследований показали повышение дебита скважин, улучшение качества воды и снижение эксплуатационных затрат.*

***Ключевые слова:** гравийный фильтр, гидрогеологическая скважина, подземные воды, песчаные коллекторы, полимерно-гравийный фильтр, фильтрация воды, гравийная обсыпка, водоснабжение.*

Введение. Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из наиболее актуальных глобальных проблем современности. Рост антропогенной нагрузки, климатические изменения и ограниченность водных ресурсов приводят к ухудшению состояния водоисточников и увеличению дефицита пресной воды. По современным оценкам, миллиарды людей не имеют стабильного доступа к безопасной питьевой воде, и ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

В Республике Казахстан, как и в ряде других стран, проблема водоснабжения усугубляется техногенной нагрузкой и природно-климатическими факторами. В этой связи реализуются государственные программы, направленные на развитие систем водоснабжения и активное освоение подземных вод посредством строительства гидрогеологических скважин.

Эффективность эксплуатации скважин во многом определяется конструкцией фильтрационных систем, обеспечивающих устойчивость стенок и предотвращение поступления механических примесей в добываемую воду.

Наиболее эффективными в песчаных водоносных горизонтах являются гравийные фильтры, в том числе многослойные конструкции для мелко- и тонкозернистых песков.

Существующие технологии изготовления гравийных фильтров характеризуются высокой трудоёмкостью и значительными затратами, что обуславливает необходимость разработки новых технических решений.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обеспечение питьевого и технического водоснабжения населения техногенно нагруженных территорий Республики Казахстан за счёт использования подземных вод и внедрения усовершенствованных технологий скважинной очистки.

В рамках работы предложена инверсионная экологически безопасная технология оснащения гидрогеологических скважин гравийными фильтрами, основанная на фазовом изменении состояния вяжущего компонента композитного гравийного элемента. Применение технологии позволяет повысить дебит скважин, увеличить срок службы оборудования, снизить эксплуатационные затраты и улучшить качество добываемой воды.

Дополнительной задачей являлась разработка и изготовление экспериментального образца полимерно-гравийного фильтра на основе цилиндрически полых элементов.

Методы и разработка технологии. Проведён анализ рекомендаций по подбору фильтров с учётом гидрогеологических условий, водоотбора и химического состава подземных вод. Изучены конструктивные элементы фильтров, их типоразмеры и требования к эксплуатации. Установлено, что повышение эффективности очистки достигается за счёт качественной гравийной обсыпки.

Проанализированы современные системы механической очистки и определены закономерности влияния на качество добываемой воды. Обоснованы требования к конструктивным элементам и их параметрам. На основе геолого-технических условий определены оптимальные характеристики полимерно-гравийного фильтра.

Разработаны методика проектирования параметров фильтра; новая компоновка фильтровой колонны; технология изготовления полимерно-гравийных фильтров. [1-4].

Экспериментальная часть. Разработаны составы гравийно-полимерной смеси для изготовления фильтра длиной 1 м:

- 5000 г песка + 60 г желатина + 1140 мл воды (5%)
- 5000 г песка + 120 г желатина + 1030 мл воды (10%)
- 5000 г песка + 180 г желатина + 1020 мл воды (15%)
- 5000 г песка + 240 г желатина + 960 мл воды (20%)
- 5000 г песка + 300 г желатина + 900 мл воды (25%)

В качестве вяжущего вещества использовался промышленный желатин, обеспечивающий формирование монолитного гравийного композита. Технология основана на предварительном формировании элемента с последующей установкой в скважину за одну операцию.

Под воздействием тепловых полей скважинных и пластовых вод вяжущее вещество теряет структурную устойчивость, в результате чего происходит переход композита из монолитного состояния в рыхлое, формируя фильтрационную среду.

Упрочнение криогенных элементов проводилось при температуре $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 24 часов. Испытания разработанного фильтра выполнены на специальном полигоне с песчаным геологическим разрезом. [4-8].

Результаты исследования

- ✓ Проведён анализ рекомендаций по выбору фильтров с учётом гидрогеологических условий и состава подземных вод.
- ✓ Обоснованы требования к конструкциям фильтров и их элементам.
- ✓ Установлено, что качественная гравийная обсыпка повышает эффективность очистки воды.
- ✓ Проанализированы современные системы механической очистки и определены оптимальные параметры полимерно-гравийных фильтров.
- ✓ Разработаны методика проектирования, компоновка фильтровой колонны и технология изготовления полимерно-гравийных фильтров.

Благодарности: Исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № AP23487129).

Список литературы:

1. Umirova G, Kuttybayev A, Khomenko V, Muratova S, Biletskiy M, Ratov B., & Ligang Zhang (2025). Advanced Approaches to Depth Optimization in Large-Diameter Water Well Drilling in Mangystau Peninsula. Engineered Science. Eng. Sci., 2025, 36, 1605 <https://dx.doi.org/10.30919/es1605>

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASININ AHMIYETLI MASHQALALARI HAM
RAWAJLANIV PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-âmeliy konferenciya**

2. Sudakov A., Pavlychenko A., Hapich H., Isakova M, Shumov A (2025). Water supply from groundwater: new solutions for a battered-and-bruised Ukraine. Water Supply ws2025026. <https://doi.org/10.2166/ws.2025.026>
3. Ratov B.T., Kuttybayev A.E., Tabylganov M.T., Khomenko V.L., & Kainazarov A.S. (2025). An effective device for the development of shallow aquifers. NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences. ISSN 2224–5278 Volume 6. Number 474 (2025), 195–208 <https://doi.org/10.32014/2025.2518-170X.452>
4. Sudakov A. K., Ratov B. T., Shumov A. S., Sarbopeyeva M. D. (2025). Study of the physical and mechanical properties of biopolymer gravel composite block filters hydrogeological wells. Mineral resources of Ukraine. Volume 4. pp. 48-53. <https://doi.org/10.31996/mru.2025.4.48-53>
5. Umirova G, Kuttybayev A, Khomenko V, Muratova S, Biletskiy M, Ratov B., & Ligang Zhang (2025). Advanced Approaches to Depth Optimization in Large- Diameter Water Well Drilling in Mangystau Peninsula. Engineered Science. Eng. Sci., 2025, 36, 1605 <https://dx.doi.org/10.30919/es1605>
6. Sudakov A., Pavlychenko A., Hapich H., Isakova M, Shumov A (2025). Water supply from groundwater: new solutions for a battered-and-bruised Ukraine. Water Supply ws2025026. <https://doi.org/10.2166/ws.2025.026>
7. Ratov B.T., Kuttybayev A.E., Tabylganov M.T., Khomenko V.L., & Kainazarov A.S. (2025). An effective device for the development of shallow aquifers. NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences. ISSN 2224–5278 Volume 6. Number 474 (2025), 195–208 <https://doi.org/10.32014/2025.2518-170X.452>
8. Sudakov A. K., Ratov B. T., Shumov A. S., Sarbopeyeva M. D. (2025). Study of the physical and mechanical properties of biopolymer gravel composite block filters hydrogeological wells. Mineral resources of Ukraine. Volume 4. pp. 48-53. <https://doi.org/10.31996/mru.2025.4.48-53>